

TALABALAR HUQUQBUZARLIGINING OLDINI OLISH MEXANIZMLARI TAHLILI: XORIJIY TAJRIBALAR

Bayjanov Babil Baxadirovich

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212927>

***Annotatsiya.** Maqolada talabalar huquqbuzarligini oldini olishning xorijiy tajribalari, xalqaro standartlari YUNESKO, YUNISEF kabi xalqaro tashkilotlar, AQSH, Germaniya, Finlandiya, Xitoy, Singapur davlatlari tajribalari asosida tahlil etilgan. Bunda turli davlatlardagi samarali modellar, qonunchilik, ta'lim va ijtimoiy profilaktika usullarining qiyosiy tahliliga, shuningdek, ta'lim muassasalari, mahalla hamda oilaning ijtimoiy hamkorligini rivojlantirishning samarali mexanizmlariga e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar.** Profilaktik muhit, ijtimoiy ko'nikmalar, ijtimoiy hamkorlik, ijtimoiy javobgarlik, ijtimoiy sheriklik, volontyorlik, axborot-media profilaktikasi.*

Kirish. Bugungi kunda davlat va jamiyat oldida yoshlarda ijobiy xulq-atvor tendensiyalarini mustahkamlash, globallashtirish jarayonlari tahdidlariga nisbatan mustahkam ijtimoiy immunitetni shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni tarbiyalash kabi ustuvor vazifalar turibdi. Chunki aynan yosh avlod mamlakatning kelajagini belgilab beradi. Huquqbuzarliklar va jinoyatchilik darajasini ham umumiy miqyosda, ham ayniqsa yoshlar va voyaga yetmaganlar o'rtasida kamaytirish uning samarali profilaktik usul va mexanizmlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etishni talab etadi. Bunda xorijiy tajriba va xalqaro amaliyotga tayanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Yoshlar huquqbuzarliklarining oldini olishda xalqaro mexanizmlar - bu jahon hamjamiyati tomonidan ishlab chiqilgan va qo'llanilayotgan qonuniy, institutsional va amaliy chora-tadbirlar tizimi bo'lib, uning asosiy maqsadi yoshlarni jinoiy xatti-harakatlardan qaytarish, ularni ijtimoiylashtirish hamda sog'lom muhitda o'sishini ta'minlashdir.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Global xalqaro tashkilotlardan YUNESKO, YUNISEF, Yevropa Ittifoqi (YEI) va YEXHT (OBSE) larning xalqaro strategiyalarida:

- yoshlar huquqlarini himoya qiluvchi dasturlar, ta'lim orqali jinoyatchilikning oldini olish, ijtimoiy-psixologik yordam;

- kam ta'minlangan yoshlarga qaratilgan "Life Skills" dasturlari;

- ta'lim muassasalarida jinoyatchilikka qarshi madaniyatni shakllantirish;

- inklyuziv ta'lim, muloqot madaniyati, sotsiomuhitni yaxshilash;

- jinoyat profilaktikasida profilaktik muhit yaratish, huquqiy madaniyatni oshirish, radikalizmning oldini olishga qaratilgan dasturlar;

- qonun ustuvorligini mustahkamlashda yoshlar ishtirokini ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlar belgilangan.

Adabiyotlarda ayniqsa ta'lim muassasalarining o'рни, pedagogik texnologiyalar va jamoatchilik ishtirokidagi profilaktika muhim omil sifatida qayd etilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi faqat jazo emas, balki rehabilitatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va erta profilaktikaga asoslangan yondashuvning ustuvorligini tasdiqlaydi.

Tahlillardan ko‘rinib turibdiki, yoshlar huquqbuzarliklarini oldini olish masalasi dunyo miqyosida ham global muammolardan biri sanalib, bunda asosiy e‘tibor ta‘lim muassasalarining pedagogik imkoniyatlariga, samarali targ‘ibot texnologiyalariga qaratilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba shundan dalolat beradiki, yoshlar huquqbuzarligining oldini olish faqat jazo berish orqali emas, balki ta‘lim, tarbiya, sog‘lom muhit, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va qonun ustuvorligi asosida tashkil etilsa samara beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada Germaniya, Xitoy, Finlyandiya va AQSHning yoshlar huquqbuzarliklarini oldini olish bo‘yicha institutsional va pedagogik mexanizmlari qiyosiy tahlil qilindi. Bunda turli davlatlardagi samarali modellar, qonunchilik, ta‘lim va ijtimoiy profilaktika usullarining qiyosiy tahliliga e‘tibor qaratildi.

Germaniyada yoshlar huquqbuzarliklarini oldini olish bo‘yicha mas‘ul tashkilotlar sifatida Jinoyatchilikning oldini olish bo‘yicha Federal kengash (DFK), ta‘lim muassasalari, mahalliy organlar - shahar va tuman yoshlar xizmatlari (Jugendamt) faoliyat ko‘rsatadi. Ularning vazifalariga muammoli vaziyatlarni erta aniqlash, ota-onalar bilan ishlash, bolalar

va o‘smirlar uchun maslahat va qo‘llab-quvvatlash xizmatlari hamda qayta ijtimoiylashtirish dasturlarini amalga oshirish kiradi.

Bunda asosiy yo‘nalishlar sifatida:

- ta‘lim muassasalarida o‘quvchi-yoshlarda huquqiy madaniyatni oshirish kurslari;
- kam ta‘minotli va migrant oilalardagi yoshlar bilan alohida ishlash;
- “Social training” - ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantiruvchi dasturlarga alohida e‘tibor qaratiladi.

Germaniyada voyaga yetmagan shaxslarning huquqbuzarligini tartibga solish uchun «Jinoiy odil sudlov to‘g‘risidagi yoshlar qonuni» (Jugendgerichtsgesetz, JGG) qabul qilingan bo‘lib, ushbu qonunga muvofiq, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan shaxslar «yoshlar» (Jugendliche) sifatida hisoblanadi va ularga nisbatan maxsus huquqiy choralar qo‘llaniladi.

Sud hukmigacha bo‘lgan jarayonlarda tegishli profilaktika choralari, qayta ijtimoiylashtirish va ta‘limga alohida e‘tibor beriladi.

Ta‘lim muassasalaridagi profilaktika: ta‘lim tizimida huquqbuzarlikning oldini olish uchun huquqiy ta‘lim darslari, psixolog, ijtimoiy pedagog va ta‘lim muassasasi politsiyasi hamkorligida ish olib boriladi. Konfliktologiya, muloqot madaniyati, axloqiy qadriyatlar bo‘yicha seminarlar o‘tkaziladi. Zo‘ravonlik va xulq-atvor muammolariga qarshi maxsus tarbiyaviy mashg‘ulotlar - ijtimoiy treninglar yo‘lga qo‘yilgan.

Jamoatchilik ishtirokidagi profilaktika: yoshlarni jinoyatdan qaytarishda mahalliy jamoatchilik, NNT va volontyorlar keng jalb etiladi.

Ko‘chalarda ishlovchi ijtimoiy xodimlar (Streetwork/Sozialarbeit) xavf guruhidagi yoshlar bilan ish olib boradilar. Yoshlar klublari, sport

va ijodiy to‘garaklar orqali yoshlarni ijobiy faoliyatga yo‘naltirish samarali vosita hisoblanadi.

Reabilitatsiya va muqobil choralar: huquqbuzarliklar sodir etgan yoshlarga qamoq jazosidan oldin yoshlarga nisbatan sud nazoratida tarbiya dasturlarida ishtirok etish, jamoat ishlari, psixoterapevtik yordam, reabilitatsiya markazlarida kuzatuv kabi muqobil choralar qo‘llaniladi. Maqsad - jazolash emas, balki qayta tarbiya va jamiyatga moslashtirish.

Ilmiy tahlil va monitoring: yoshlar jinoyatchiligini monitoring qilish uchun Germaniya jinoyatchilikni tadqiq qilish instituti (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen - KFN)

faoliyat yuritadi. Ilmiy tahlillar profilaktika samaradorligini baholash va davlat siyosati shakllantirishda asos hisoblanadi[3].

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, Germaniya tajribasi yoshlar huquqbuzarligining oldini olishda kompleks, tizimli va insonparvarlik asosidagi yondashuvni namoyon etadi. Qonunchilik, maktab, oila, jamoatchilik va ilmiy tadqiqotlar o'zaro bog'langan holda ishlaydi. Bu modelni mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali samarali profilaktika tizimini shakllantirish mumkin.

Xitoy tajribasida yoshlar huquqbuzarliklari profilaktikasiga davlat siyosati darajasida jiddiy yondashiladi va profilaktika - ta'lim, jamoatchilik, axborot, politsiya hamkorligi asosida amalga oshiriladi.

Xitoy tajribasida markazlashgan boshqaruv va profilaktik muhitni yaratishning qonunchilik bazasi belgilangan. Jumladan, Jinoiy qonun kodeksida yoshlar uchun alohida normalar belgilangan bo'lib, 14 yoshgacha -javobgarlik yo'q, 14-16 yoshda - faqat og'ir jinoyatlar uchun, 16 yoshdan - to'liq javobgarlik belgilangan[8].

Bu borada O'zbekiston tajribasida ham shunday tartiblar belgilangan. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi 17-moddasida "Jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan, aqli raso jismoniy shaxslar javobgarlikka tortiladilar" deb ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, mazkur moddada o'n sakkiz yoshga to'lgunga qadar jinoyat sodir etgan shaxslar umumiy qoidalarga muvofiq va ushbu Kodeksda nazarda tutilgan xususiyatlar hisobga olingan holda javobgarlikka tortilishlari qayd etilgan[1].

"Minors Protection Law" (2020 yilda yangilangan) qonuni ham bu boradagi fundamental huquqiy normalardan sanaladi. «Minors Protection Law» atamasi umumiy holda 18 yoshga to'lmagan shaxslarning huquqlari

va farovonligini ta'minlashga qaratilgan qonunchilik to'plamiga nisbatan ishlatiladi. Ayrim yuridiksiyalarda bu yosh chegarasi farq qilishi mumkin (masalan, 16 yoki 21 yosh).

Qonunning asosiy maqsadlari:

- jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoya - bolalar va o'smirlarga nisbatan tazyiq, jazo va boshqa tajovuzkor xatti-harakatlarning oldini olish;

- e'tiborsizlik va beqaror muhitdan saqlash - bolaning tarbiya, ta'lim, tibbiy yordamdan mahrum bo'lmasligi uchun kafolat;

- ekspluatatsiyadan muhofaza - mehnat, jinsiy va iqtisodiy qiynoq kabi suiiste'mol qilish holatlariga qarshi choralar;

- zararli axborotdan himoya - pornografiya, zo'ravonlik, diniy yoki milliy adovatni qo'zg'aydigan kontentlardan bolalarni asrash;

- kiberboshqaruv va raqamli xavfsizlik - internetdagi tahdidlar (kiberbulling, fishing, shantaj va h.k.)dan himoya;

- maktab va jamiyat mas'uliyati - ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamoatchilik voyaga yetmaganlarning xavfsiz muhitda o'sishi uchun mas'ul hisoblanadi[8].

Mazkur yo'nalishda ham yaqindagina qabul qilingan "Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni mazkur yo'nalishda O'zbekiston amaliyotining xalqaro tajribalar bilan integratsiyasidan dalolat beradi.

Xitoyda yoshlar huquqbuzarliklarini oldini olishning profilaktik mexanizmlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Maktab va ta'lim muassasalaridagi profilaktika: barcha maktablarda qonunchilik asoslari, huquqiy madaniyat va jamoada munosabatlar bo'yicha darslar, "Red Scarf Education" - vatanparvarlik, axloq, intizom va jamoadagi munosabatlar asosidagi tarbiya tizimi joriy qilingan,

mutaxassis psixologlar va inspektorlar har bir maktabda faoliyat yuritadi, shuningdek, kam ta'minlangan va "xavf guruhi"dagi o'quvchilar uchun alohida dasturlar joriy qilingan.

Internet va media orqali profilaktika: yoshlar uchun zararli kontentga qarshi qat'iy choralar belgilangan, jumladan davlat tomonidan internet-kontentni nazorat qilish mexanizmi juda kuchli yo'lga qo'yilgan, onlayn o'yinlarga yoshlar uchun vaqtinchalik cheklovlar (masalan, faqat belgilangan soatlarda o'ynash mumkin) belgilangan, "telefondagi madaniyat"ga qarshi keng targ'ibot: axloqiy, sog'lom kontent yaratish va yoshlar uchun maqsadli platformalar ishlab chiqilmoqda.

Politsiya va jamoatchilik hamkorligi: "School-Police Liaison Officer" dasturi joriy etilgan bo'lib, bunda har bir maktabga bir politsiya xodimi biriktirilgan. U maktabdagi profilaktik ishlar, o'quvchilar bilan ishlash, qonunchilik targ'iboti, xatti-harakatni nazorat qilish ishlarini amalga oshiradi. Jamoatchilik faollari, volontyorlar orqali mahallalarda nazorat va yordam guruhlarini tuzilgan.

Ijtimoiy hamkorlik va oilaviy yondashuv: ota-onalar uchun majburiy "Parenting Education" treninglar (bolalar tarbiyasi, axloqiy qadriyatlar, internet xatarlari haqida) tashkil etiladi, bolaning xulq-atvorida muammo kuzatilsa, mahalla, maktab va politsiya tomonidan birgalikda ish olib boriladi.

Yoshlar huquqbuzarligiga qarshi kurashda Finlyandiya yondashuvining asosi - ijtimoiy tenglik, barqaror ijtimoiy muhit, profilaktika va ta'lim tizimiga qaratiladi.

Mazkur jarayonlarda samarali mexanizmlar sifatida quyidagilar belgilangan:

1. Erta aniqlash va oilaviy profilaktika: "Early Intervention Model" -bola xatar guruhiga tushmasidan avval mutaxassislar (psixolog, ijtimoiy xodim, pedagog) aralashuvi asosida aniq profilaktika va korreksion tadbirlar belgilanadi, ota-onalarga o'quv seminarlari, maslahat va dasturlar taklif etiladi.

2. Maktablarda ijtimoiy ta'lim: har bir maktabda "school welfare team" - psixolog, ijtimoiy pedagog, hamshira va direktor to'rtligidan iborat mas'ullar faoliyat yuritadi. Bunda o'quvchilarning xulqini kuzatish

va muammoga erta yechim topish, huquqiy madaniyat va konfliksiz munosabat madaniyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

3. Yoshlar markazlari va ijtimoiy klublar: har bir shaharda yoshlar uchun ochiq klublar, mashg'ulotlar, ijodiy va sport to'garaklari, "Open youth work" - tengdoshlar, volontyorlar ishtirokida yoshlarni ijtimoiy faollikka jalb qilish markazlari faoliyati tizimli tashkil etilgan.

4. Jinoyat sodir etgan yoshlar uchun ijtimoiy rehabilitatsiya: qamoqqa emas, qayta integratsiya dasturlariga yo'naltiriladi, "Restorative justice modeli - ya'ni, jabrlanuvchi va jinoyatchi o'rtasida muzokara, kechirim

va jamiyatga qaytarishga qaratilgan ijtimoiy choralar belgilangan.

Finlandiyada ta'lim muassasalarining huquqbuzarliklar profilaktikasiga qaratilgan yana bir samarali mexanizmi bu - KiVa dasturlari sanaladi.

KiVa - Finlyandiya da zo'ravonlikka qarshi samarali dastur. Bu dastur Finlyandiya da 900 dan ortiq maktablarda qo'llaniladi va 20 dan ortiq mamlakatda joriy qilingan.

Zo'ravonlikning oldini olish - butun maktab va jamoatchilikdagi kattalarning doimiy sa'y-harakatlarini talab etadi. KiVa dasturi ana shunday tizimli yondashuv asosida ishlaydi, unda yil davomida o'quvchilar guruhiga ijtimoiy xulq-atvor normalariga ta'sir qilish maqsadida mashg'ulotlar o'tkaziladi. Shuningdek, maktablarga maxsus darsliklar, o'yinlar, simmulyatsiyalar va nazorat vositalari taqdim etiladi. Ota-onalar uchun ham materiallar mavjud bo'ladi[7].

Tahlillardan ma'lum bo'ldiki, xalqaro tajribalarda, xususan, Amerika, Singapur tajribasida yoshlar huquqbuzarliklarini oldini olishda tadqiqot muammosi bo'lgan - ijtimoiy hamkorlik, ijtimoiy kolleksiya mexanizmlariga asoslangan yondashuvlar "Peer-to-peer education" - tengdoshlar orqali tarbiya, "sommunity-based" (jamoatchilik ishtirokida) mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilishini xulosaladik.

Bunda yoshlar huquqbuzarliklari profilaktikasiga qaratilgan har qanday tadbir, dastur yoki siyosat bevosita mahalliy jamoa a'zolarining ishtiroki va manfaatdorligini ta'minlagan holda tashkil etilishini anglatadi. Bu yondashuv "og'irlik markazini" davlat yoki markazlashgan organlardan jamoatchilikka o'tkazishni nazarda tutadi. Bu nafaqat huquqiy himoya, balki yoshlarning har tomonlama sog'lom, xavfsiz va qo'llab-quvvatlanuvchi muhitda rivojlanishiga qaratilgan ijtimoiy institutlar hamkorligining me'yoriy poydevori sanaladi.

AQSH, Germaniya, Xitoy, Finlandiya kabi davlatlarning tajribasi tahlili shundan dalolat beradiki, yoshlar huquqbuzarligining oldini olishda oliy ta'lim muassasalari muhim ijtimoiy institut sifatida samarali profilaktik muhitni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Tahlil va natijalar. Quyida bu mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston oliy ta'lim tashkilotlari uchun muhim xulosalarni shakllantirdik:

1. Ijtimoiy sheriklikka asoslangan profilaktika mexanizmlari.

Oliy ta'lim muassasalarida huquqbuzarliklarning oldini olish faqat ichki mexanizmlar bilangina emas, balki mahalla, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, oila va NNTlar bilan hamkorlikda amalga oshirilishi samaradorlikni oshiradi. Germaniya va Finlandiya, Singapur tajribasida oliy ta'lim muassasalari va jamoat institutlari o'rtasida tizimli aloqa mavjud.

2. Ta'lim-tarbiya jarayonida huquqiy madaniyat va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish. Germaniyada maktab va universitetlarda huquqiy ta'lim majburiy komponent hisoblanadi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ham talabalar uchun "Huquqiy madaniyat asoslari", "Ijtimoiy javobgarlik" kabi fanlarni joriy qilish va interaktiv usullar orqali ularni hayotga tatbiq etish maqsadga muvofiq.

3. Reabilitatsiya va psixologik qo'llab-quvvatlash markazlarini rivojlantirish. Oliy ta'lim muassasalarida psixolog, tyutor, profilaktika inspektori va boshqa ijtimoiy soha mutaxassislaridan iborat guruhlar orqali huquqbuzarlikka moyil bo'lgan yoki muammoli vaziyatlarga tushgan talabalar bilan individual ishlash amaliyotini kuchaytirish lozim. AQSHdagi "restorative justice" va Germaniyadagi "sozialpädagogische Begleitung" (ijtimoiy-pedagogik hamrohlik) amaliyoti bu borada namuna bo'la oladi.

4. Axborot-media profilaktikasidan foydalanish. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar orasida huquqbuzarliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarga qarshi media-kontentlar, onlayn vebinarlar

va targ'ibot kampaniyalarini tashkil etish - Xitoy va Germaniya tajribasida keng qo'llaniladi. Oliy ta'lim muassasalari o'zlarining rasmiy sahifalari orqali ushbu yo'nalishdagi ishlarga ustuvor ahamiyat qaratishi zarur.

5. Institutsional va huquqiy asoslarni takomillashtirish.

Xulosa va takliflar. Xorijiy davlatlarda talabalar uchun alohida huquqiy himoya mexanizmlari mavjud. Mamlakatimizda ham oliy ta'lim muassasalarining Ichki tartib-qoidalari, Odob-axloq kodeksi va boshqa nizomlarida talabalar huquqbuzarligiga qarshi profilaktik chora-tadbirlar, axloqiy-huquqiy komissiyalar va monitoring guruhlari faoliyatini huquqiy jihatdan mustahkamlash zarur.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida huquqbuzarliklarning oldini olish borasida xalqaro tajribalardan kelib chiqib, profilaktik muhitni shakllantirish uchun quyidagi yondashuvlarni integratsiya qilish zarur:

- ta'lim va tarbiya jarayonlarida jamoatchilik va ota-onalar bilan hamkorlikni kengaytirish, psixologik va ijtimoiy xizmatlar faoliyatini kuchaytirish;
- raqamli profilaktika vositalaridan samarali foydalanish;
- institutsional yondashuv orqali barqaror ijtimoiy kolleksiya tizim yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 14.11.2024., ЎРҚ-996-сон
2. Астафьев, О. В. (2020). Цифровая социализация подростков. *Информационное общество*, №1, 45–52.
3. Piquero, A. (2016). Understanding Youth Violence: Evidence from International Longitudinal Studies. *Annual Review of Criminology*, 1, 71–90.
4. Zimmerman, M. A. (2013). Resilience Theory and Youth Development. *Annual Review of Public Health*, 34, 381–402.
5. Sanders, M. R. (2012). Development and Evaluation of Parenting Programs. *Annual Review of Clinical Psychology*, 8, 467–497.
6. Cornell, D. (2017). Threat Assessment in Schools: A Guide to Managing Violence. *School Psychology Review*, 46(3), 243–259.
7. KiVa Antibullying Program 2024. Mikä on KiVa? <https://www.kivakoulu.fi/kivaohjelmasta/> Accessed 12.1.2024.
8. <https://www.chinalawtranslate.com/en/online-protection-of-minors/>